

*Мороз Д.Р.
Мельничук О.Ю.
Паламарчук М.Ю.
Студенти 5 курсу
Крецу Н.М.
PhD,*

*асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1876860>*

КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

*Moroz D.R.
Melnychuk O.Yu.
Palamarchuk M.Yu.
5th year students
Kretsu N.M.*

*PhD, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University*

CLINICAL AND PARACLINICAL FEATURES OF PRIMARY AND SECONDARY THROMBOCYTOPENIA IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Тромбоцитопенічна пурпура є гетерогенною групою захворювань, що характеризуються зниженням кількості тромбоцитів у периферичній крові та підвищеним ризиком геморагічних ускладнень. У структурі імунних порушень кровотворення вона посідає одне з провідних місць, а диференціація між первинною та вторинною формами має ключове клінічне значення.

Abstract:

Thrombocytopenic purpura is a heterogeneous group of diseases characterized by a decrease in the number of platelets in the peripheral blood and an increased risk of hemorrhagic complications. In the structure of immune disorders of hematopoiesis, it occupies one of the leading places, and the differentiation between primary and secondary forms is of key clinical importance.

Ключові слова: *ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, вторинна тромбоцитопенія, діти.*

Keywords: *idiopathic thrombocytopenic purpura, secondary thrombocytopenia, children.*

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо клінічних аспектів первинної та вторинної тромбоцитопенії.

Мета: провести аналіз літературних джерел, досліджень та визначити клінічні аспекти первинної та вторинної тромбоцитопенії.

Актуальність: Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура – це аутоімунне захворювання з різними патогенетичними та клінічними особливостями у дітей та дорослих [1].

Хоча ідіопатична тромбоцитопенія зустрічається рідко, вона є найпоширенішою причиною набуті тромбоцитопенії в дитинстві, з поширеністю у 2–5 випадки на 100 000 дітей. У приблизно 20% дорослих ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура є вторинною по відношенню до основного первинного захворювання імунної дисрегуляції або імунодефіциту, ревматологічного захворювання, трансплантації або провокуючого

прийому ліків чи інфекції. Хоча первинна ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура є типовою для дітей, вторинна - не є рідкістю, особливо при дуже ранньому початку захворювання, коли ймовірність основного імунодефіциту вища [2].

Тромбоцитопенія також є поширеним явищем у неонатальному періоді, особливо у критично хворих та передчасно народжених новонароджених. Поширеність тромбоцитопенії сягає 1-5% у немовлят при народженні та у 20-50% критично хворих новонароджених [3].

Результати та їх обговорення: Ідіопатична тромбоцитопенія характеризується ізольованою тромбоцитопенією, що виражається кількістю тромбоцитів $<100 \times 10^9/\text{л}$ [4,5].

Оцінка мазка периферичної крові показана для виключення спадкової та вторинної тромбоцитопенії. Зазвичай виявляються деякі великі тромбоцити, але надмірна кількість гігантських тромбоцитів, а також малих тромбоцитів, повинна вказувати на інші діагнози. Хоча вважається, що аутоантитіла до тромбоцитів є основною причиною

ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, тестування на аутоантитіла до тромбоцитів наразі не рекомендується для діагностики ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури через низьку точність існуючих тестів [4].

Як правило, у дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою спостерігається ізольована тяжка тромбоцитопенія. Через 6 місяців після встановлення діагнозу більшість дітей одужують з повною нормалізацією кількості тромбоцитів. Кількість тромбоцитів також має тенденцію до спонтанного зростання з часом та лише у 20%, 9% та 6% дітей кількість тромбоцитів $<20 \times 10^9/\text{л}$ через 2, 6 та 12 місяців відповідно після встановлення початкового діагнозу. В той час сильна кровотеча найімовірніше виникає при кількості тромбоцитів $<20 \times 10^9/\text{л}$, у більшості дітей з такою кількістю тромбоцитів не буде значної кровотечі. Ремісія, тобто кількість тромбоцитів $>150 \times 10^9/\text{л}$ спостерігається приблизно у 60% дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою через 6 місяців після постановки діагнозу та ще у 10% дітей віком від 6 до 12 місяців після постановки діагнозу. У 30% дітей з хронічною ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою можливість ремісії зберігається протягом багатьох років після постановки діагнозу.

У більшості дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою спостерігаються симптоми кровотечі, ізольовані на шкірі, включаючи петехії та екхімози. Приблизно у 20% спостерігається помірна шкірна або слизова кровотеча, а до 3% – сильна кровотеча. Менш ніж у 2% дітей протягом першого місяця після встановлення діагнозу спостерігається сильна кровотеча. Прогностичними факторами майбутньої сильної кровотечі можуть бути травма, сильна кровотеча в анамнезі, наявність вторинної ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, інша основна схильність до кровотечі, використання антикоагулянтів або ліків, що викликають дисфункцію тромбоцитів та антитіла до тромбоцитів, які впливають на функцію тромбоцитів [2].

Вторинні форми тромбоцитопенії включають тромбоцитопенії, зумовлені основним захворюванням або впливом ліків та вірусів. Прикладами вторинної тромбоцитопенії є вірусна тромбоцитопенічна пурпура, тромбоцитопенічна пурпура внаслідок ураження кісткового мозку та на фоні інших захворювань [6].

Первинна ідіопатична тромбоцитопенія пурпура залишається діагнозом виключення та проведення диференціальної діагностики з вторинної тромбоцитопенічною пурпурою часто буває непростим завданням [4].

Вторинна тромбоцитопенічна пурпура зустрічаються рідко та іноді її важко розпізнати. Більше того, інші прояви основного захворювання можуть з'явитися лише протягом періоду спостереження. Тривожні сигнали, що викликають підозру щодо вторинної тромбоцитопенії та інших неімунних причин тромбоцитопенії включають позитивний сімейний анамнез, підлітковий вік, розмір

тромбоцитів вище або нижче норми, помірну тромбоцитопенію при першому зверненні, відсутність відповіді на лікування першої лінії та нові симптоми або лабораторні відхилення під час перебігу захворювання.

Причина та частота вторинної тромбоцитопенічної пурпури залежать від демографічних та соціально-економічних факторів. Частота вторинної тромбоцитопенії, пов'язаної з інфекцією (наприклад, вірус гепатиту С, *Helicobacter pylori*) різниться залежності від регіону. Відомі причини вторинної тромбоцитопенії включають інші системні аутоімунні захворювання, первинний або вторинний імунodefіцит, інфекційні захворювання, паранеопластичний синдром та лікарсько-залежні антитіла [7].

Вірусні інфекції значною мірою сприяють клінічній картині тромбоцитопенічної пурпури у дітей. Звичайні вірусні тригери, такі як вірус Епштейна-Барр, цитомегаловірус та вірус вітряної віспи, можуть ініціювати імунну відповідь, яка помилково вражає тромбоцити, що призводить до їх руйнування. Клінічно у дітей з тромбоцитопенією на фоні вірусної інфекції часто спостерігається раптова поява петехій, пурпури та кровотечі слизової оболонки, які можуть посилюватися після вірусного захворювання. Діагностика тромбоцитопенії у контексті нещодавно перенесеної вірусної інфекції вимагає ретельної оцінки анамнезу пацієнта, фізикального обстеження та лабораторних досліджень, включаючи загальний аналіз крові, що виявляє ізольовану тромбоцитопенію та виключає інші потенційні причини. Серологічні тести можуть ідентифікувати специфічні вірусні інфекції, допомагаючи диференціювати первинну ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру та вторинну тромбоцитопенію, пов'язану з основним вірусним захворюванням.

У дітей лейкемію слід враховувати при диференціальній діагностиці тромбоцитопенічної пурпури через її властивості проявлятися подібними клінічними ознаками, такими як ізольована тромбоцитопенія, петехії та синці. На відміну від ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, лейкемія часто проявляється ще характерними ознаками, такими як гепатоспленомегалія, лімфаденопатія та аномальними показниками кількості лейкоцитів.

Ураження кісткового мозку в контексті вторинної тромбоцитопенічної пурпури є критично важливим для врахування під час діагностики, оскільки воно може імітувати або співіснувати разом з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою. Клінічно ці розлади можуть проявлятися стійкою тромбоцитопенією, панцитопенією або атиповими ознаками, такими як значна лімфаденопатія або гепатоспленомегалія.

Висновок: Отже, тромбоцитопенії є поширеним явищем у педіатричній практиці, які поділяють на первинну ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру та вторинну тромбоцитопенію. Вторинна тромбоцитопенія виникає при інфекційних, аутоімунних та неопластичних процесах. Вторинна

тромбоцитопенія може мати складності у діагностиці адже симптоми основного характеру захворювання можуть бути не поміченими або виникати пізніше. В той час первинна ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура є самостійним захворюванням.

Список використаної літератури:

1.Rajantie J, Klemola T. Helicobacter pylori and idiopathic thrombocytopenic purpura in children. *Blood*. 2003 Feb 15;101(4):1660. doi: 10.1182/blood-2002-10-3201. PMID: 12560248.

2.Grace RF, Lambert MP. An update on pediatric ITP: differentiating primary ITP, IPD, and PID. *Blood*. 2022 Aug 11;140(6):542-555. doi: 10.1182/blood.2020006480. PMID: 34479363.

3.Donato H. Neonatal thrombocytopenia: A review. I. Definitions, differential diagnosis, causes, immune thrombocytopenia. *Arch Argent Pediatr*. 2021 Jun;119(3):e202-e214. English, Spanish. doi: 10.5546/aap.2021.eng.e202. PMID: 34033425.

4.Russo G, Parodi E, Farruggia P, Notarangelo LD, Perrotta S, Casale M, Cesaro S, Del Borrello G, Del Vecchio GC, Giona F, Gorio C, Ladogana S, Lassandro G, Marzollo A, Maslak K, Miano M, Nardi M, Palumbo G, Rossi F, Spinelli M, Tolva A, Saracco P, Ramenghi U, Giordano P. Recommendations for the management of acute immune thrombocytopenia in children. A Consensus Conference from the Italian Association of Pediatric Hematology and Oncology. *Blood Transfus*. 2024 May;22(3):253-265. doi: 10.2450/BloodTransfus.501. Epub 2024 Jan 29. PMID: 37677093; PMCID: PMC11073630.

5.Neunert CE. Management of newly diagnosed immune thrombocytopenia: can we change outcomes? *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017 Dec 8;2017(1):400-405. doi: 10.1182/asheducation-2017.1.400. Erratum in: *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2018 Nov 30;2018(1):584. doi: 10.1182/asheducation-2018.1.584. PMID: 29222284; PMCID: PMC6142545.

6.Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Cines DB, Chong BH, Cooper N, Godeau B, Lechner K, Mazzucconi MG, McMillan R, Sanz MA, Imbach P, Blanchette V, Kühne T, Ruggeri M, George JN. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. *Blood*. 2009 Mar 12;113(11):2386-93. doi: 10.1182/blood-2008-07-162503. Epub 2008 Nov 12. PMID: 19005182.

7.Schifferli A, Heiri A, Imbach P, Holzhauer S, Seidel MG, Nugent D, Michel M, Kühne T. Misdiagnosed thrombocytopenia in children and adolescents: analysis of the Pediatric and Adult Registry on Chronic ITP. *Blood Adv*. 2021 Mar 23;5(6):1617-1626. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003004. PMID: 33710335; PMCID: PMC7993109.

8.Thakur Y, Meshram RJ, Taksande A. Diagnosis and Management of Immune Thrombocytopenia in Paediatrics: A Comprehensive Review. *Cureus*. 2024 Sep 18;16(9):e69635. doi: 10.7759/cureus.69635. PMID: 39429356; PMCID: PMC11488990.